

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

TALABALARDA KASBIY KREATIVLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH SAMARADORLIGI VA UNING NATIJALARI

Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish va o'tkazish holati tahlili, shuningdek, mualliflik texnologiyalari va mashqlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, innovatsion ta'lim, kommunikativ kompetensiya, respondent talaba, statistika, empirik, tajribasinov, tasniflash.

Abstract: This article presents an analysis of the organization and implementation of the educational process aimed at developing professional creative skills among students in the "Preschool Education" field of higher education institutions. It also describes original teaching technologies and exercises.

Key words: creativity, innovative education, communicative competence, student respondent, statistics, empirical, experimental trial, classification.

Аннотация: В данной статье представлены анализ состояния организации и проведения учебного процесса по формированию профессиональных креативных навыков у студентов направления "Дошкольное образование" высших учебных заведений, а также авторские технологии и упражнения.

Ключевые слова: креативность, инновационное образование, коммуникативная компетенция, студент-респондент, статистика, эмпирический, опытно-экспериментальный, классификация.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirishga doir psixologik-pedagogik va metodik adabiyotlar o'rganilib, tahlil qilindi. Oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etish va o'tkazish holati tahlil qilindi hamda bu jarayonning ta'lim-tarbiya tizimidagi ahamiyati o'rganildi. Talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ilmiy-metodik hamda tashkiliy muammo ekani ko'rsatildi.

Tadqiqotning maqsadi, vazifalari, nazariy va amaliy ahamiyati aniqlangan izlanish bosqichida, oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish va o'tkazish uchun so'rovnoma ishlab chiqildi. So'rovnoma tanlab olingan talabalar o'rtasida o'tkazildi. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat talabalar darslarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish masalasi yetarlicha yoritilmaganligini, asosan, mutaxassislik fanlarini o'zlashtirishga qaratilgan manbalar mavjudligini, kreativ ko'nikmalarni rivojlantiruvchi maxsus kurslarning mavjud emasligini ta'kidlaganlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'limda maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalariga dars beruvchi o'qituvchilar bilan olib borilgan suhbatlar davomida ular quyidagi fikrlarni bildirdilar: Oliy ta'limga endigina qadam qo'ygan talabalar orasida turli ta'lim muassasalarida ta'lim olgan, tayyorlov bosqichida ishtirok etgan, shuningdek, oliy ta'limga ruhan tayyor bo'lmagan talabalar mavjud bo'lib, ularning o'zlashtirish darajasida sezilarli farqlar va qiyinchiliklar kuzatilmogda.

Bundan tashqari, o'qituvchilarning yondashuvlariga qarab talabalarda kreativlik ko'nikmalarining tor doirada yoki keng miqyosda shakllanishida tafovutlar mavjudligi aytib o'tildi. O'quv mashg'ulotlari jarayonida talabalarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda interaktiv metodlardan kam foydalanilishi, darslarni mediatexnologiyalar asosida qiziqarli tashkil etishda vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik holatlari aniqlandi. Shuningdek, o'qituvchilarning dars jarayonida qo'llaydigan metodikalari, asosan, talabalarning fanni o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bilimlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan darslarning mazmuni, shakli va metodlari ishlab chiqildi. Kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan dars mashg'ulotlarini o'tkazish metodikasi tizimlashtirildi. Mualliflik texnologiyalari va mashqlar, o'quv-uslubiy tavsiyalar hamda o'quv qo'llanmalar yaratilib, amaliyotga joriy etildi.

Xususan, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish metodik yondashuv asosida tashkil etildi va darslarda qo'llanilgan metodikalar tahlil qilinib, umumlashtirildi hamda yagona metodik ko'rsatmalar ishlab chiqildi. Kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan dars ishlanmalari va loyihalari ishlab chiqilib, keng miqyosda qo'llanildi, amaliyotga tatbiq etildi va sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, tanlab olingan oliy ta'lim muassasalarining respondent tajriba guruhlarida kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar berildi, ularning bajarilishi jarayoni kuzatib borildi.

Topshiriqlarni bajarishdagi qiyinchiliklar va uchraydigan muammolar qayd etildi. Talabalarning kasbiy kreativlik ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida og'zaki so'rovlar va suhbatlar o'tkazilib, ularning natijalari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning tajriba-sinov natijalari umumlashtirilib, tanqidiy tahlil qilindi; tadqiqot maqsadi va ilmiy faraz hamda ishlab chiqilgan metodikalarning asoslanganliklari o'quv jarayonida tayyorlangan ilmiy-metodik ishlanmalar asosida tekshirildi. Tadqiqot ishining asosiy xulosalari ishlab chiqildi hamda bu xulosalar maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy-kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha didaktik ta'lim resurslari va turli mantiqiy topshiriqlar asosida yaratilgan o'quv qo'llanmalarini o'quv jarayoniga tatbiq etishni nazarda tutdi. Tadqiqotning shakllantiruvchi tajriba-sinov bosqichida respondent-talabalarning kasbiy-kreativlik ko'nikmalari rivojlanganlik darajalari belgilandi. Tajriba-sinov ishlarini olib borish uchun tanlab olingan oliy ta'limning maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kontingenti o'rganib chiqildi va 2-kurslar tajriba hamda nazorat guruhlariga ajratildi.

Tadqiqot davridagi muhim ishlardan biri tajriba-sinov ishlariga respondentlarni jalb qilish va ulardan tajriba hamda nazorat guruhlarini shakllantirish bo'ldi. Tajriba-sinov ishlariga oliy ta'limning maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalaridan jami 406 nafar respondent-talaba hamda 6 nafar oliy ta'limda dars beruvchi o'qituvchi jalb etildi. Shu o'rinda tajriba-sinov ishlarining o'ziga xos murakkabligi quyidagilarda namoyon bo'ldi:

Oliy ta'limning 2-kurs talabalarida kasbiy faoliyat haqida turlicha tasavvur darajasiga ega bo'lib, tahsil jarayonida ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlarida farqlar kuzatiladi. Oliygo'ha ilk qadam qo'ygan talabalar turli muhitda tarbiya ko'rgan bo'lib, ba'zilar maktabda tahsil olib oliy ta'limga tayyor holatda bo'ladi. Ayrimlari kollejda tahsil olgan, yana bir guruhi belgilangan ballni to'play olmaganligi sababli superkontrakt asosida o'qishga qabul qilingan. Ularda darsda o'qish-o'rganish ko'nikmalari hali shakllanmagan bo'lib, charchash va darsdan bezish holatlari kuzatiladi. Olingan so'rovnoma natijalariga ko'ra oliy ta'limda dars beruvchi o'qituvchilar quyidagi guruhlarga ajratildi:

- a) faqat dars mashg'ulotlari bilan chegaralangan, talabalarda kasbiy-kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qisman e'tibor beradigan o'qituvchilar;
- b) talabalarning kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha materiallardan qisman foydalanadigan o'qituvchilar;
- d) ijodiy izlanadigan, talabalarning kasbiy-kreativlik ko'nikmalarini kengaytirish bo'yicha jadal ishlar olib boradigan o'qituvchilar.

Talabalarning ota-onalari ijtimoiy kelib chiqishi turlicha: kimdir ziyoli, kimdir uy bekasi, ayrim talabalarning oilasi to'liq bo'lmagan. Bu jihatlar talabalarning o'zlashtirishida qiyinchiliklar keltirib chiqarib, tajriba-sinov natijalarini umumlashtirish va tahlil qilishda muayyan murakkablikka sabab bo'ldi. Tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan 406 nafar respondent-talaba tasodifiy tanlov tamoyili asosida quyidagicha taqsimlandi: tajriba guruhlariga – 204 nafar; nazorat guruhlariga – 202 nafar.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy-kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishga oid tajriba ishlarini tashkil etishda biz tomonidan ishlab chiqilgan "Maktabgacha ta'limni tashkil etish va rahbarning o'rni" o'quv

qo'llanmasi oliy ta'limda dars beruvchi o'qituvchilarning xulosalari asosida takomillashtirildi hamda talabalarning tajriba guruhlarida bevosita sinovdan o'tkazildi; nazorat guruhlarida esa an'anaviy o'quv rejasi asosida ish olib borildi. Tajriba-sinov uchun taqdim etilgan tadqiqot konsepsiyasi quyidagi metodlar asosida shakllantirildi: respondent-talabalar uchun mo'ljallangan, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy-kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarining mavjud darajasini baholashga qaratilgan so'rovnoma oliy ta'limda dars berayotgan o'qituvchilar uchun ham ishlab chiqildi. Maqsad – oliy ta'lim muassasalarida kasbiy-kreativlikni rivojlantirish tajribasini o'rganish, amaliy ishni tahlil qilish, shuningdek, o'qituvchilarning kreativlik kompetensiyasi va ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvini baholash. Tajriba davrida mavjud holatni imkon qadar xolis baholash uchun ochiq so'rovnomalardan foydalanildi.

Suhbat, savol-javob va intervyular uchun ishlanmalar. Ta'lim tajribasi anketa so'rovlarini suhbat, savol-javob hamda intervyu metodlari bilan qo'shib qo'llash maqsadga muvofiqligi tasdiqlandi. Respondentlarga fikrlarini batafsil ifodalash imkoniyatini yaratish uchun suhbatlar ham o'tkazildi. Savollar avvaldan tayyorlangan bo'lib, ular o'rganilayotgan muammoni yoritishga yo'naltirilgan, aniq va qisqa bo'lishi hamda fikrni to'liq ifodalashi bilan ahamiyatlidir. Tajriba davrida tashkil etilgan suhbatlar uchun savollar tanlab olindi. Tajriba davrida savol-javoblarni tashkil etish, suhbat va intervyularni uyushtirish, respondentlarning amalga oshirilgan mashg'ulotlar haqidagi taassurotlarini o'rganish kabi vaziyatlarda ushbu metodlardan samarali foydalanildi.

Tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari kasbiy-kreativlik ko'nikmalari rivojlanganlik darajasini aniqlashda quyidagi mezonlarga e'tibor qaratildi:

- materiallar bilan umumiy tanishish;
- materiallarni tartibga keltirish;
- statistik metodlarni qo'llash;
- empirik materiallarni jadvallarga joylashtirish;
- miqdoriy tahlil qilish;
- ularni grafik va sxematik tarzda namoyon etish;
- matematik-sifat tahlilini o'tkazish;
- materiallarni umumlashtirish;
- xulosalarni tavsiflash;
- amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tajriba-sinov ishlari jarayonida tavsiya etilgan maxsus metodika yordamida respondent talabalarda mantiqiy fikrlash, kreativlik, ta'limdagi innovatsiyalar sohasidagi nazariy bilimlarni o'zlashtirish darajasi hamda maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari kasbiy-kreativlik ko'nikmalarining rivojlanganlik holatini tajriba avvali va so'ngidagi natijalarga tayangan holda qiyosiy o'rganish maqsadida anketa, suhbat, pedagogik topshiriqlardan keng foydalanildi. Mazkur topshiriqlarni bajarish natijalari quyidagi tartibda baholandi: so'rovnoma asosida respondent talabalarning tadqiqot ishining asosiy mazmunini tashkil etgan tushunchalar – “ijodkorlik”, “kreativlik”, “reja-jarayon-tahlil-tatbiq strategiyasi”, “muammoning optimal yechimini topish” – mazmunini o'zlashtirish hamda tadqiqot muammosining ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini belgilashga doir savollar tashkil etildi.

So'rovnoma 5 ta savoldan iborat bo'lib, respondentlarning javoblari quyidagi mezonlar asosida baholandi:

- yuqori daraja – so'rovnoma savollarining barchasiga aniq, to'g'ri va ijodiy yondashuv asosida javob berilgan, mustaqil, ilmiy-nazariy va empirik dalillarga asoslangan fikr-mulohazalar keltirilgan holat uchun;
- o'rta daraja – so'rovnoma savollarining 3/2 qismiga asosli javoblar qaytarilgan holat uchun;
- past daraja – so'rovnoma savollarining 1/3 qismiga javob berilgan, to'liqsiz va asoslanmagan, ammo mustaqil fikr-mulohazalarni o'z ichiga olgan javoblar uchun.

Tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan respondentlarning suhbat va pedagogik topshiriqlar bo'yicha to'plagan ballari umumlashtirilib, talabalarning kasbiy-kreativlik ko'nikmasi rivojlanganlik darajasi belgilangan mezonlar asosida quyidagicha baholandi:

- 4-5 ball – kasbiy-kreativlik ko'nikmasining yuqori darajada rivojlanganligi;
- 3-4 ballgacha – kasbiy-kreativlik ko'nikmasining o'rta darajada rivojlanganligi;
- 3 ball dan kam – kasbiy-kreativlik ko'nikmasining quyi darajada shakllangani.

Foydalanilgan adabiyotlar sharhi:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09-sentabrdaqi PQ-3261-son "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" Qarori <https://lex.uz/uz/docs/-3334234?ONDATE2=09.11.2021&action=compare>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori. <https://lex.uz/docs/-5370748>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 19-oktyabrdaqi 11-sonli "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" nomli buyrug'i.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5179335>
5. Aliyeva D. M. Bo'lajak defektologlarni tayyorlashda ingliz tilini o'qitish samaradorligini ta'minlashning pedagogik mexanizmlari. Chirchiq, 2022. – 8 b.
6. Барынкина И. В. Педагогические условия развития способностей школьников к изучению иностранных языков на начальном этапе обучения: Автореф. канд. дисс. – Брянск, 1999. – 25 с.
7. Botirova Sh. I. Adabiy ta'lim klasterining ilmiy-nazariy asoslari. Ped. fan. dokt. diss. avtoref. – Chirchiq, 2021. – 226 b.; 116-b.
8. Boymurodov A. X. Umumiy o'rta ta'lim tizimida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishning innovatsion klaster modeli. r.f.d. (PhD). – T.: 2021. – 22 b.
9. Волон В. Т., Зубарев А. Р. Ультраматрическая динамика для замкнутых фрактально-кластерных ресурсных моделей // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2013. – С. 343–351.
10. Собирова Г. Научный журнал по научной и инновационной терапии. – 2022. – №3. – 33 с.
11. Еремина Н. В., Кабанова О. В., Терехова Г. В. Лингвокоммуникативная подготовка студентов неязыковых специальностей // Оренбургский государственный университет. – 2015. – №2. – С. 47–53.
12. Qarshiyeva D. E. Klaster vositasida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Avtoref. r.f.d. (PhD). – T.: 2021. – 24 b.
13. Игнатова И., Екимова Н. "Пучки" и "гроздь" управления [Текст] // Управление школой. – 2009. – №24. – С. 17.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.